

Особенности перевода военных эвфемизмов (на материале новостных статей современных англоязычных СМИ)

А. Ю. Миронина^а, Е. А. Ходырева^б

кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и перевода^а
студент группы ЛВб-4201-03-00^б

Вятский государственный университет, Киров, Российская Федерация^{а, б}
E-mail: usr09020@vyatsu.ru^а, stud106572@vyatsu.ru^б

Аннотация. Явление эвфемии в переводоведении изучено недостаточно, особенно в текстах, касающихся военной тематики, где непрямую номинацию используют для подмены понятий, сокрытия или искажения фактов и манипуляции общественным мнением. Актуальность данной работы обуславливается недостаточной изученностью особенностей перевода военных эвфемизмов и отсутствием материалов по данному направлению. Авторы статьи рассматривают английские военные эвфемизмы, их признаки в современном английском языке и ставят своей целью выявление особенностей перевода военных эвфемизмов, употребляемых в современных британских и американских новостных изданиях, с английского языка на русский. В результате проведённой работы методом сплошной выборки был составлен корпус из 68 случаев употребления военных эвфемизмов, эвфемистические переименования были переведены на русский язык, а также были определены закономерности использования той или иной переводческой трансформации и выявлены трудности, возникающие в процессе перевода. Результаты исследования можно применить в процессе обучения будущих специалистов-переводчиков для развития у них навыков специализированного перевода в военной сфере.

Ключевые слова: эвфемия, военные эвфемизмы, перевод эвфемизмов, современные англоязычные СМИ.

Введение. Эвфемия уже долгое время является неотъемлемой частью политической и военной сфер. Вышестоящие люди всегда пытались стереть границу между миром и войной, насилием и гуманностью, стремясь навязать определённую точку зрения у населения и сформировать выгодное для них мнение. Эвфемизация в военной сфере является одним из наиболее активных инструментов управления общественным мнением, который облегчает достижение военных целей и служит какой-либо идеологии.

Актуальность исследования обуславливается недостаточной изученностью особенностей перевода эвфемизмов и отсутствием материалов для подготовки переводчиков по данному направлению в достаточном объёме.

Цель исследования заключается в выявлении особенностей перевода военных эвфемизмов, употребляемых в современных британских и американских новостных изданиях, с английского языка на русский. Достижение цели подразумевает выполнение следующих задач: 1) осуществить перевод найденных эв-

фемизмов, применяя переводческие трансформации; 2) выявить закономерности использования тех или иных переводческих трансформаций и возможные трудности при переводе военных эвфемизмов.

Объектом данной работы являются английские военные эвфемизмы, их особенности и условия употребления в современном английском языке, а предметом – особенности перевода военных эвфемизмов, используемых в современных иноязычных СМИ, с английского языка на русский язык.

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ научной и публицистической литературы, метод сплошной выборки из новостных статей современных англоязычных изданий, контекстологический анализ, сопоставительно-типологический анализ и др. В результате проведённой работы был составлен корпус из 68 английских эвфемизмов военной тематики, которые были переведены с английского языка на русский язык. Случаи употребления военных эвфемизмов послужили материалом для их классификации по способам перевода и последующего их анализа.

Теоретический обзор. В силу своей неоднозначности, продуктивности в современных реалиях и охватываемых функций, свойственных также другим языковым явлениям, единого определения понятия «эвфемизм» не существует, его изучают в двух аспектах: широком и узком. Расхождения в понимании эвфемизмов затрагивают распространённость эвфемистических наименований, их стилевую принадлежность, ведущий критерий, определённость признаков и их соотнесение со смежными языковыми явлениями [5].

Под эвфемизмом в данном исследовании понимаются способствующие эффекту смягчения, косвенные заменители наименований страшного, постыдного или одиозного, вызываемые к жизни моральными или религиозными мотивами [3, с. 5].

Изучая признаки эвфемизмов, отличающих их от других лексических единиц, Е. П. Сеничкина выделила следующие универсальные признаки: обозначение нежелательного денотата, семантическая неоднозначность, улучшение денотата и его формальный характер [5].

Перевод эвфемизмов представляет собой отдельную проблему для переводчиков. Необходимо распознать эвфемизм, а также уметь адекватно его передать, иначе возникает вероятность привнести в текст негативную эмоциональную окраску или отношение автора к передаваемому событию может быть искажено. Не всегда есть возможность передать эвфемизм на другой язык из-за различий в лексическом составе языков, культурном разнообразии и метафоричности речи. Тем не менее перевод эвфемизмов возможно осуществить посредством поиска эквивалентов в языке перевода, а также используя переводческие приёмы.

Перевод военных эвфемизмов усложняется тем, что зачастую данными языковыми единицами оперируют политики и военнослужащие, действующие на международном уровне в обстановке постоянной (и нарастающей опасности) напряжённости, в которой от быстроты, точности и корректности действий зависит жизнь воинского коллектива и мирных граждан [1].

Результаты исследования и их обсуждение. Источником материала данного исследования послужили новостные статьи интернет-ресурсов газет Euronews, SkyNews, The New Yorker, The Week, The National Interest, abcNews, The New York Times и BBC (Великобритания) за 2021 год. Самыми частотными приемами перевода военных эвфемизмов в ходе исследования являются прием конкретизации (26%), калькирования (22%) и приближенного перевода (16%), реже использовались прямые лексические соответствия (13%), добавление (9%), транскрипция и транслитерация (7%), описательный перевод (3%) и модуляция (3%).

Полные лексические соответствия не представляют трудностей для переводчика. Перевод эвфемизма, имеющего эквивалент в переводящем языке, обладает большой точностью. Рассмотрим следующий пример:

In Putin's reality, Russia was encircled and under threat, and was required to defend itself, Tatiana Stanovaya, head of the analysis firm R. Politik, told me [10].

В статье, из которого взят пример, речь идёт о войне на Донбассе. Автор пишет о Владимире Путине, который объясняет усиление войск необходимо-

стью обороны. В военном дискурсе люди часто «прикрываются» словом «обороняться», чтобы скрыть реальное положение дел, которое может отличаться от действительности. Под обороной может подразумеваться прямо противоположное значение – «готовиться к атаке». Таким образом, эвфемизм “to defend”, образованное поляризацией значений, смягчает подразумеваемое слово с отрицательной оценкой. Как в русском, так и английском языках данный эвфемизм широко используется, поэтому и переводится прямым лексическим соответствием:

«В реальности Путина Россия была окружена и находилась под угрозой, и всё, что оставалось делать – обороняться», – сказала мне Татьяна Становая, глава аналитической фирмы R. Politik.

Как правило, лексике русского языка свойственна большая конкретность, поэтому перевод эвфемистических единиц с английского языка с помощью конкретизации является наилучшим. Так, в следующем примере используется эвфемистическое выражение “to turn against the new leadership”, дословно переводящееся как «повернуться против нового управления»:

*“The killings were allegedly an act of revenge ordered by supreme leader Ayatollah Ruhollah Khomeini against members of the Mujahideen-e-Khalq, who supported the 1979 revolution but then **turned against the new leadership** and fought for Iraq under Saddam Hussein, during the Iran-Iraq war” [5].*

Вышеуказанная фраза подразумевает, что члены Организации Моджахедин-э Халк не приняли новых политических лидеров и встали на путь переворота и свержения власти, что вызывает негативные эмоции и внушает страх от представления вооружённых столкновений. С помощью конкретизации можно уточнить и пояснить, каким образом иранцы отвергли новых лидеров:

*«Как утверждают, убийства были актом мести, произведённым по приказу верховного лидера Аятоллы Рухоллы Хомейни против членов Организации моджахедов иранского народа Моджахедин-э Халк, которые поддерживали революцию 1979 года, но затем **выступили против нового правительства** и вели военные действия на стороне Ирака при Саддаме Хусейне во время ирано-иракской войны».*

Приём калькирования применяется, когда необходимо создать осмысленную единицу в тексте переводящего языка и одновременно сохранить элементы формы или функции единицы исходного языка. В следующем примере эвфемистическое выражение “to clear the area” (очистить территорию) используется для переносного интерпретирования избавления какой-либо местности от людей:

*“The Sudanese forces then **cleared the area**, and on Thursday evening they confirmed that the border crossing remained closed”* [6].

Основанное на метафоризации эвфемистическое выражение “to clear the area” подразумевает насильственные действия со стороны эфиопских пограничников, которые «освобождали» пограничную территорию от беженцев из района Тыграй, в котором происходили военные действия. Очевидно, что беженцы не хотели возвращаться на родину и стремились отправиться в Судан. В русском языке в обиход уже вошло выражение «очистить территорию»:

*«Впоследствии суданские войска **очистили эту территорию** и в четверг вечером подтвердили, что пограничный переход оставался закрытым».*

Иногда в языке перевода не всегда находятся нужные соответствия для единицы исходного языка, именно поэтому они переводятся с помощью наиболее близкого в переводящем языке значения, то есть с помощью приёма приближенного перевода. Рассмотрим следующий пример:

*“Ryabkov accused Western allies of continuously **pushing the envelope** in relations with Russia and warned that Moscow could also up the ante if the West doesn't treat its demands seriously”* [7].

Речь идёт о том, что западные страны слишком самоуверенно ведут себя в дипломатических отношениях с Россией и осмеливаются выставлять неразумные условия, соответствовать которым Россия не будет. Эвфемистическое выражение “to push the envelope” нельзя перевести дословно или так, как указывается в словаре, поскольку в русском языке не существует такого лексического эквивалента. Данный эвфемизм подразумевает неприятные мысли говорящего о том, что Запад переходит черту в своих требованиях. В таком случае необходимо найти максимально близкое и наиболее подходящее соответствие в русском языке с подобным значением:

«Рябков обвинил западных союзников в том, что они постоянно **перегибают палку** в отношениях с Россией, и предупредил, что Москва также может повысить ставки, если Запад не отнесется к ее требованиям с должной серьезностью».

Приём добавления допускает дополнительные лексические единицы, чтобы выразить подразумеваемое явление. Рассмотрим пример:

*“It's up to NATO to decide if, when and how it **expands its membership numbers**, this can't be dictated from the outside,” said Latvian Prime Minister Krišjānis Kariņš. “Putin is afraid that democracy will make its march further eastward.” [8]*

В статье, из которой взят данный пример, речь идёт о требовании Владимира Путина не принимать Украину в состав НАТО, на что в ответ получает отнюдь не благоприятный ответ. В данном предложении выражение “to expand one’s membership” (дословно: расширить членство) подразумевает увеличение количества стран-участниц НАТО. Эвфемистическое выражение «принимать в свой состав другие страны» смягчает и нейтрализует негативное значение денотата, подразумевающее расширение влияния НАТО и усиление военных баз вблизи границ России. Именно поэтому при переводе надо дополнить его добавлением, чтобы читатель понял, о чём идёт речь:

*«НАТО должна решить, будет ли, когда и как она **принимать в свой состав другие страны**, это не может быть продиктовано кем-то извне, – заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. – Путин опасается того, что демократия распространит своё влияние на восток».*

Приёмы транскрипции и транслитерации часто используют вместе при переводе эвфемистических единиц для того, чтобы подчеркнуть специфичность слова и его значения. Например:

*China had been a party to the Six-Party Talks aimed at preventing North Korean **nuclearisation** since 2003 and was embarrassed by the talks’ failure. As a result, relations between the two countries had suffered until Kim’s 2018 outreach [11].*

Статья, из которой взят данный пример, повествует об отношениях Китая и Северной Кореи, которые ухудшаются по мере повышения ядерного потенциа-

ла Северной Кореи. Эвфемизм «нуклеаризация», образованный посредством заимствования, необходимо переводить именно этим способом, так как “nuclearisation” означает и подразумевает «оснащение ядерными технологиями», что несёт в себе значение страха и катастрофы, которое необходимо завуалировать:

*Китай был участником шестисторонних переговоров, направленных на предотвращение **нуклеаризации** Северной Кореи с 2003 года, и был обеспокоен их результатами. В результате отношения между двумя странами ухудшились до идеологической программы Кима в 2018 году.*

Описательный приём в переводе употребляется, когда необходимо дать объяснение значению безэквивалентной единицы с помощью словосочетаний, которые характеризуют признаки переводимой единицы. В следующем примере используется эвфемизм “lose-lose”:

*After all, a Russian-Ukrainian war is **a lose-lose** for Western states: either they look feckless if they do nothing and Ukraine is defeated, or they feel compelled to intervene, risking a wider war with Russia that no one has the stomach for [10].*

Здесь описывается отношение западных стран к ситуации между Россией и Украиной и выгоды, которые они могут получить. Автор, вероятно, хотел скрыть в некоторой степени от читателя, что в данном вопросе им ничего не достичь. Именно поэтому “lose-lose” употребляется, чтобы завуалировать бесперспективное будущее западных стран по российско-украинскому вопросу. В русском языке нет точного соответствия английскому выражению “lose-lose”, поэтому необходимо описать, объяснить данное понятие, чтобы читатель – носитель переводящего языка мог понять, о чём идёт речь:

*В конце концов, русско-украинская война – это **событие, с любых сторон не имеющее перспектив** для западных государств: либо они не в силах предпринять какие-либо действия, либо вынуждены вмешаться, рискуя развязать более страшную войну с Россией, для которой ни у кого не хватит духу.*

Модуляция представляет собой смысловое преобразование, замену слова или выражения для адекватной передачи языковой единицы. Рассмотрим следующий пример:

*Nausèda said the buildup is a threat to the entire region and the attempts by Russia to recreate zones of influence **will not be tolerated** [9].*

Литовский президент Гитанас Науседа высказался о том, что не потерпит действия России в отношении Украины. Здесь лексическая единица “to tolerate” является нейтральной, но в рамках этого контекста становится эвфемизмом к слову “to oppose, to stand against”, используемым автором, чтобы отвлечь внимание читателя от того, что западные страны явно воспримут действия России в штывы. Перевод данного предложения выглядит следующим образом:

*Науседа заявил, что укрепление российских войск на границе с Украиной угрожает безопасности всего региона и они **не будут рады** попыткам России воссоздать зоны влияния.*

Выводы. Итак, анализ перевода военных эвфемизмов с английского языка на русский позволяет сделать следующие выводы. Необходимость перевода эвфемистических единиц может быть обусловлена универсальностью тех или иных приёмов, простотой применения и минимизацией возникновения переводческих ошибок. Чётких закономерностей выбора способа перевода эвфемизмов не выявлено. Трудности при переводе эвфемизмов возникают вследствие препятствий, заключающихся в незнании замысла автора и цели использования эвфемизма, а также непродуктивности того или иного способа для русского языка.

Библиографический список

1. Гарбовский Н. К., Мишкурлов Э. Н. Военный перевод в современном мире (теоретико-методологические, лингвистические, военно-исторические и социально-политические аспекты) // Вестник Московского университета. 2010. № 6. С. 16–41.
2. Голованова Е. Ю. Эвфемизация табуированных соматизмов : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Уфа, 2005. 28 с.
3. Кацев А. М. Языковое табу и эвфемия : учеб. пособие к спецкурсу. Л. : ЛГПИ, 1988. 80 с.
4. Сеничкина Е. П. Эвфемизмы русского языка : спецкурс : учеб. пособие. М. : Флинта, 2012. 121 с.
5. Euronews. URL: <https://www.euronews.com> (дата обращения: 23.12.2021).
6. Euronews. URL: <https://www.euronews.com> (дата обращения: 23.12.2021).
7. Euronews. URL: <https://www.euronews.com> (дата обращения: 23.12.2021).
8. Euronews. URL: <https://www.euronews.com> (дата обращения: 23.12.2021).
9. Euronews. URL: <https://www.euronews.com> (дата обращения: 23.12.2021).
10. The New Yorker. URL: <https://www.newyorker.com> (дата обращения: 23.12.2021).
11. The National Interest. URL: <https://nationalinterest.org> (дата обращения: 23.12. 2021).